

Sobre o Filme *Lotte am Bauhaus*: Considerações sobre a Trajetória das Mulheres na Arquitetura, da Bauhaus até o Brasil

About the film *Lotte am Bauhaus*: Considerations about the trajectory of women in architecture, from Bauhaus to Brazil

Sobre la película *Lotte am Bauhaus*: Consideraciones sobre la trayectoria de la mujer en la arquitectura, desde la Bauhaus hasta Brasil

SANTOS, Aline Nami dos. Arquiteta e Mestranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da Universidade de São Paulo (USP). Contato: alinenami@usp.br.

FUJIOKA, Paulo Yassuhide. Arquiteto e Professor Doutor. Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da Universidade de São Paulo (USP). Contato: pfujioka@sc.usp.br.

Resumo

O centenário da Bauhaus permitiu uma revisão de sua importância histórica para a Arquitetura Moderna e para o ensino da arquitetura, revisão inclusive crítica. *Lotte am Bauhaus* (2019) foi produzida para rememorar os feitos da escola, enfocando o papel das mulheres e suas lutas. O longa mostra a curiosidade, a paixão e as dificuldades vividas pelas alunas no turbilhão de experimentação que foi a Bauhaus. O presente artigo busca explorar o filme e a influência que a Bauhaus teve sobre as mulheres nas áreas de arquitetura, urbanismo e design no Brasil.

Palavras-chave: Feminismo. Modernismo. Cinema.

Abstract

The centenary of Bauhaus allowed for a review of its historical importance in Modern Architecture and in teaching of architecture, with a critical review. *Lotte am Bauhaus* (2019) was produced to commemorate the achievements of the school, focusing on the role of women and their struggles. The feature shows the curiosity, the passion and the difficulties experienced by the students in the whirlwind of experimentation that was the Bauhaus. This article seeks to explore the movie and the influence that Bauhaus had on women in the areas of architecture, urbanism and design in Brazil.

Keywords: Feminism. Modernism. Movie.

Resumen

El centenario de la Bauhaus permitió hacer una revisión de su importancia histórica para la Arquitectura Moderna y para la enseñanza de la arquitectura, incluso una revisión crítica. *Lotte am*

Bauhaus (2019) se produziu para comemorar los logros de la escuela, centrándose en el papel de las mujeres y sus luchas. El largometraje muestra la curiosidad, la pasión y las dificultades vividas por los alumnos en el torbellino de experimentación que fue la Bauhaus. Este artículo busca explorar la película y la influencia que tuvo la Bauhaus en las mujeres en las áreas de arquitectura, urbanismo y diseño en Brasil.

Palavras-chave: Feminismo. Modernismo. Cine.

Sobre o Filme *Lotte am Bauhaus*: Considerações sobre a Trajetória da Mulheres na Arquitetura, da Bauhaus até o Brasil

Apresentação

Este artigo constitui comentário crítico acerca do filme *Lotte am Bauhaus* (2019), produção UFA Fiction da TV alemã para as comemorações do centenário da Bauhaus. O filme enfoca o preconceito de gênero enfrentado pelas primeiras alunas da escola, levando-nos a comentar também o preconceito e chauvinismo enfrentados pelas primeiras arquitetas no Brasil, no alvorecer das escolas de arquitetura e da própria Arquitetura Moderna Brasileira; e a situação atual das mulheres arquitetas no Brasil.

Apesar do enfoque distinto em relação a outros eventos e publicações do centenário bauhausiano, *Lotte am Bauhaus* foi pouco divulgado, mesmo que sendo apresentado internacionalmente como *Bauhaus*, apenas. Um ano depois, ainda é difícil fazer *streaming*, mesmo tendo sido divulgado pela *ArchDaily* e outras mídias.

A direção de Gregor Schnitzler (n. 1964) é artesanalmente profissional, com valores de produção sólidos (Benjamin Benedict e Nico Hofmann / UFA), boa direção de fotografia de Christian Stangassinger e montagem de Sanny Saffeels. Os ateliers dos pavilhões da Bauhaus, herdados da Escola de Artes e Ofícios em Weimar, bem como o conjunto de Dessau, são bem filmados como cenário dos dramas dos alunos, alunas e professores. A boa reconstrução de época é fruto do desenho de produção de Lars Lange, da direção de arte de Tobias Frank, Pavel Tatar e Nancy Vogel (set decorator); e dos figurinos de Esther Amuser.

O roteiro de Jan Braren comprime, pelo tempo do filme (1h45), a diversidade de experiências das alunas à da protagonista fictícia: Lotte Brendel (Alicia von Rittberg), inspirada na vida da designer Alma Siedhoff-Buscher (1899-1944), uma das poucas alunas a participar das oficinas de carpintaria da Bauhaus.

O longa metragem dá maior visibilidade às alunas, pois apesar da importância de suas carreiras, acabaram em segundo plano diante de ícones como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Wassily Kandinsky, Hannes Meyer, etc.

Apesar do discurso libertário de fundação da Bauhaus, Lotte encontra muito preconceito em sua jornada, dentro e fora da escola. Logo no início do filme, vemos a protagonista oprimida pelas obrigações filiais de uma família burguesa alemã, patriarcal e conservadora, tal como vemos em *Os Buddenbrook* (1901), de Thomas Mann (1875-1955). Aliás, o título do filme pode ser uma alusão irônica a outra obra de Mann, *Lotte in Weimar* (1939), embora este último seja uma ficção sobre hipotética continuação do relacionamento entre Johann Wolfgang von Goethe e Charlotte Kestner, após *Os sofrimentos do jovem Werther* (1774). Antes da Bauhaus, Weimar já era célebre por ser abrigar Goethe e de seu amigo, o filósofo e dramaturgo Friedrich Schiller. Ambos fizeram de Weimar um reduto intelectual do Classicismo Alemão. Curiosamente não vemos no filme o distrito histórico da Weimar clássica de Goethe e Schiller, bem como seus parques e praças.

Depois vemos a mãe de Lotte mencionar uma greve geral a ocorrer no dia seguinte, quando a filha iria à aula acadêmica de pintura. Após estranhamento com o professor, que a leva desistir do curso, Lotte é surpreendida por um protesto de rua sendo reprimido com violência pela polícia. Escutamos os gritos dos manifestantes “Abaixo o golpe de estado de Kapp – guerra nunca mais!” e percebemos que se trata da histórica greve geral de 14/03/1920, convocada pela jovem democracia da República de Weimar, contra o putsch Kapp-von Luttwitz. A Assembleia Nacional Constituinte tinha sido eleita após a queda do Império Alemão em novembro de 1918, e funcionou de janeiro de 1919 a junho 1920 justamente em Weimar, daí o nome da primeira democracia alemã. Em 1920 o governo social-democrata tinha decidido desarmar as milícias Freikorps de veteranos (que futuramente seriam as sementes dos paramilitares SA e SS do Partido Nazista). Wolfgang Kapp, líder das milícias, tinha ordenado que as Freikorps marchassem até Berlim, com apoio do General Walther von Lüttwitz. O gabinete e os sindicatos convocaram greve geral para que a população fosse à rua impedir que os Freikorps derrubassem o governo eleito. O povo na rua paralisou o país e conseguiu deter os golpistas. O filme começa nesse dia de luta da ainda frágil democracia.

Lotte é pega de surpresa pela repressão policial. Consegue se esconder num beco com ajuda de Paul Seligmann (Noah Saavedra). Ao ver os desenhos de Lotte, Paul a convida para conhecer a Bauhaus, onde estuda. O discurso de Seligmann é provocador e constitui uma forma de apresentar o ideário contestador da Bauhaus.

Seligmann atua como um porta-voz do discurso da Bauhaus, quando questiona se copiar pintores mortos é arte. Para quê uma arte que não tem nada a ver com vida? O mundo está mudando e a arte deve dar uma resposta. Como criar coisas belas para todos e não apenas para

os ricos? Lotte ironiza, “Pobrezinho, tantas perguntas e nenhuma resposta”, mas o mundo ao seu redor de fato está desabando: a queda do Kaiser, o fim da Belle Époque, a Revolução de 1917, os Ballets Russes de Diaghilev e Nijinsky, a Sagração da Primavera de Stravinsky, atonalidade e dodecafonía de Arnold Schoenberg, a pandemia da gripe “espanhola” de 1918-20. No fundo, Lotte deveria estar percebendo isso, mesmo antes de entrar na Bauhaus, senão ela não ousaria se rebelar contra o patriarcado. A Bauhaus prometia a arte unida à técnica para um mundo melhor, com qualidade de design para todos, uma nova estética para o século XX.

A protagonista se encanta com a escola livre das regras acadêmicas. Lotte quer continuar sua educação na Bauhaus, mas seu pai discorda, dizendo que seria melhor se ela o ajudasse na marcenaria. Contrariando a família, Lotte faz a entrevista para ingressar na Bauhaus onde, mais tarde, recebe a carta de aceite. O pai se enfurece com o desafio da filha afrontando a ordem burguesa, para estudar numa escola de “lunáticos”, como era vista a Bauhaus. Lotte é expulsa de casa, mas é acolhida por colegas.

O filme não menciona o papel que a Werkbund teve na fundação da Bauhaus e no apoio às suas primeiras experiências de arquitetura moderna. A Deutscher Werkbund, ou “Associação Alemã de Artesãos”, foi fundada em 1907 em Munique e congregava artistas, arquitetos, designers; estimulando parcerias com industriais e empresários. As vanguardas não eram vistas como perigosas por parte de elites ilustradas (como se pode ver no filme), apesar da queda da monarquia e da Revolução Russa de 1917. A Werkbund impulsionou a Escola de Artes e Ofícios do Grão-Ducado de Saxe-Weimar-Eisenach em 1907, antecessora da Bauhaus.

Henry van de Velde (1863-1957) foi um dos fundadores da Escola de Artes e Ofícios do Grão-Ducado de Saxe-Weimar-Eisenach em 1907, em Weimar, foi seu primeiro diretor e projetou o edifício principal em 1904-11 para abrigar o curso de escultura. Com a guerra e a invasão da Bélgica pela Alemanha, van de Velde renunciou, mas sugeriu Gropius como diretor.

É neste edifício, nos grandes ateliers de pé-direito alto e amplas janelas, que se passam grande parte das cenas da primeira metade do filme. A Bauhaus incorporou o edifício, quando da fusão da Escola de Artes e Ofícios com a Academia de Belas Artes, também do Grão-Ducado de Saxe-Weimar (1919). O restaurante onde Lotte irá negociar com empresário a produção dos brinquedos de madeira é um ambiente refinadamente Werkbund, com luminárias e móveis Jugendstil / Sezession.

De fato, com boa reconstrução de época, vemos Lotte assistir às aulas de Johannes Itten, paramentado nos célebres trajes, além de breves aparições de Gropius, Oskar Schlemmer e menções a Paul Klee e Ise Gropius como ilustradora. Ise ainda é figura um pouco esquecida, mas foi importante pois gerenciou a escola. Há uma curiosa cena em que Lotte participa de uma aula com Gertrud Grunow (1870-1944), mesclando música, dança e expressão corporal. Grunow foi pesquisadora de música e pedagogia, bem menos conhecida do que os grandes arquitetos e designers como Gropius. Há pouca informação sobre ela na Internet, por exemplo, em comparação com os outros professores. Vemos também festas regadas a Charleston, afinal trata-se da década de 1920, a era do jazz, os *roaring twenties*.

É possível perceber um pequeno lapso cronológico. Um pouco depois de Lotte ser aceita, Paul menciona que assistiu o curso sobre De Stijl por Theo van Doesburg, possivelmente se referindo ao curso ministrado por Doesburg na Bauhaus, mas isto ocorreria somente em 1922. Paul cita o De Stijl criticando a dualidade artesanato-indústria da Bauhaus, afirmando que o futuro pertence à indústria, que a função proporciona os critérios para o design.

A escola se torna um desafio para Lotte, pela pedagogia pioneira proposta por van de Velde, Gropius, Itten, Kandinsky. Assistimos às dificuldades enfrentadas pelas alunas na seleção dos cursos de construção. Mais além, o filme apresenta situações discriminatórias, apesar do discurso igualitário. O primeiro choque de gênero ocorre quando apresenta seu projeto Bauhaus Bauspiel, para ser desenvolvido no atelier de carpintaria, pois é negada participação pelo próprio diretor Walter Gropius (Jörg Hartmann, numa atuação delicada demais para o verdadeiro Gropius – figura firme, carismática e vigorosa), por questões de vagas disponíveis por gênero. Lotte é personagem fictícia, mas os projetos no filme são reais. Assim como a personagem lutou para poder participar de cursos (ateliers), que não eram focados em tecido e costura industrial, alunas como Marianne Brandt (1893-1983) e Alma Siedhoff-Buscher também foram capazes de superar a discriminação para cursar ateliers de metalurgia e carpintaria.

A certa altura, Paul se afasta para participar da Weissenhofsiedlung. Esta não foi uma iniciativa da Bauhaus, como Paul afirma, mas da exposição de construção Bauausstellung Stuttgart 1927, promovida pela Deutscher Werkbund, para demonstrar os méritos da arquitetura e design modernos para além do discurso oral, das maquetes e dos desenhos no papel.

A exposição-construção Weissenhof foi coordenada por Mies van der Rohe, que convidou 17 arquitetos do panorama modernista europeu para projetar 60 habitações em 21 edifícios. Entre os alemães, professores da Bauhaus como Mies, Gropius, Adolf Schneck e Richard Döcker; mas

Lina Bo Bardi formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma, mas iniciou sua carreira em Milão, escrevendo para a revista Domus, defendendo visão contemporânea e crítica do habitar urbano. No Brasil desde 1946, dirigiu a revista Habitat (1950-53) divulgando vanguardas artísticas europeias e abordando a arte, design, teatro e arquitetura como ação cultural. No período em que morou na Bahia, participou dos debates de base dos movimentos do Cinema Novo e Tropicália.

Lina Bo Bardi impôs suas ideias não apenas pela originalidade e ousadia de visão, mas pela intensa e forte personalidade – como mostra um de seus principais colaboradores, o arquiteto e professor Marcelo Suzuki (2020), em entrevista para este artigo:

Como seu marido Pietro Maria Bardi, polêmicas e até mesmo desavenças não eram nem empecilhos nem os intimidava a seguir adiante em suas motivações de cunho cultural, entenda-se, cultura como vida, como o todo, o modo de viver e de se comportar política e socialmente, Arte – logicamente - inclusa.

Lina Bo Bardi foi pensadora e agitadora cultural, debatendo temas importantes para o futuro da arte e da cultura. De 1951 a 1953 participou da criação e coordenou o curso de Design Industrial do IAC-Instituto de Arte Contemporânea, primeiro curso de design do Brasil, infelizmente de pouca duração.

Sobre a visão de Lina acerca da condição feminina e da questão da mulher na prática da arquitetura, Suzuki (2020) esclarece que:

A sério, Lina tomava em conta seu encontro – e seu respeito – por Simone de Beauvoir e suas colocações, de que o feminismo importante era aquele dos movimentos sociais, pelos direitos trabalhistas e pelo sufrágio universal, pelo rompimento das barreiras discriminatórias, mas não o rumo que estava tomando, o do comportamento individual, cuja consequência mais perceptível à época era, no máximo a solidão. A solidão feminina, pior ainda, a solidão feminina na velhice! [...] Enfim, Lina dizia que nunca tinha se incomodado por ser mulher, por ser mulher ARQUITETA, como fazia questão de dizer acentuando o “O”, de ser mulher e arquiteto em plena obra, em meio aos operários, e dialogando – na verdade, dando “duras” nos engenheiros e em todo mundo, sempre em voz bem alta e com o sotaque carregado, na frente de todos – e de ter feito tudo o que tinha feito na vida.

Em 2017, diante do aumento de interesse pela conscientização da mulher na arquitetura e em todas as profissões, o escritório de arquitetura Base Urbana, das professoras Catherine Otondo e Marina Grinover, tomou iniciativa de promover o Seminário Internacional *Onde estão as Mulheres Arquitetas?*, inspiradas pelo livro *Where Are the Women Architects?*, da Profa. Despina Stratigakos (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016). O seminário, que incluiu workshops e rodas de conversa, durou quatro dias e teve a participação de mais de 350 pessoas, de

